

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IQ DARAJASINI OSHIRISHDA MENTAL ARIFMETIKANING AHAMIYATI

G'aniyeva Gulxayyo Islom qizi
Raimnazarova Gulnoza Saidmurod qizi

Termiz davlat pedagogika institut
"Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816368>

ANNOTATSIYA

Hozirgi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarining IQ darajasini ko'tarish, xalqaro baholash dasturlari darsda o'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini oshirish sohasida keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirishga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaymoqda. Mnemonika va mental arifmetika dasturlarining bola IQ darajasini oshirishda ahamiyati yuqori hisoblanadi. Har ikkala dasturda ham maqsad bolalarning IQ darajasini oshirish hisoblanadi.

Kalit so'zlar: "IQ", "mental arifmetika", "mediata'lim", "metodlar", "ta'lim texnologiyalari", "multimedia vositalari", "tarbiya".

Qisqa vaqt oralig'ida mental arifmetika ancha ommalashayotgan bo'lsada, biroq hali ko'pchilikdan bir xil savolni eshitib qolamiz: Mental arifmetika o'zi nima?..

Biz tushuntirishning eng yaxshi yo'lini topdik!

Sportning istalgan turini olib qaraydigan bo'lsak, barchasida eng avvalo tanani chiniqtirish mashqlari olib boriladi ya'ni sportchi jismonan tayyor formaga ega bo'lishi kerak. Hamda muntazam ravishda sportchilar ana shunday chiniqtiruvchi mashqlarni olib borishadi.

Hattoki chempionlar ham doimo sport formalarini saqlash ustida ishlashadi. Tinimsiz mashqlar va ko'nikmalar asl chempionning siri hisoblanadi.

Intellektual yoshlar davrida ham miyamizni ishlatishimiz- yuqori natijalarga erishning muhim omili hisoblanadi. Buning uchun esa, miya faoliyatini rivojlantiruvchi effektiv mashqlar to'plami zarur.

Mental arifmetikaning asosiy g'oyasi ham aynan bolalarda miya faoliyatini rivojlantirish, qobiliyatlarni paydo qilish, kreativlik ruhida kamol toptirishdan iboratdir.

Ota-onalar odatda farzandingizning aql-zakovatini qanday rivojlantirish kerakligini ta'kidlaydilar. Bolaning yuqori IQ darajasi ularni o'ziga xos qilmaydi yoki kelajakda muvaffaqiyatga erishish uchun yagona imkoniyatni bermaydi. Shunga qaramay, agar hamma narsa teng bo'lsa, farzandingizning IQ darajasini oshirish nafaqat aqlga sig'maydi, balki "dono" hamdir. Insonning IQ yoki intellekt darajasi qachon ko'proq o'sishi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan davr. To'g'ri tayyorgarlik bilan IQ darajasini oshirish mumkin bo'lishi mumkin. Bu yerda siz bolaning IQ darajasini qanday oshirish haqida o'qishingiz mumkin.

1. O'qish insonning nutqiy va lingvistik qobiliyatini oshirishi mumkin.

Bir umrlik savodxonlik tajribasini o'qishni boshlash orqali bashorat qilish mumkin. Professorlar Kanningem va Stanovich tomonidan olib borilgan tadqiqotda, tez o'qishni boshlagan talabalar akademik faoliyati davomida o'qishni davom ettirishlari mumkinligi aniqlandi. Topilmalar, shuningdek, o'qish hajmi sezilarli darajada ta'sir qilganligini ko'rsatdi imlo, og'zaki ravonlik, so'zlar va umumiy bilim. Yakunida, o'qishni shunish aqlingizni

oshiradi! Agar ular endigina gapirish va o'qishni o'rganayotgan bo'lsalar, ularning so'z boyligini rivojlantirishga yordam berish uchun bolalaringizga har kuni o'qing. Ularga ovoz chiqarib o'qiyotganingizda, aniq atamalarni yozib oling. Kontseptsiya bilan tanishtirish hikoyalar katta yoshdagi bolalarga yangi so'zlarni o'rganish va tasavvurlarini rivojlantirishga yordam berish uchun. Natijada ular ko'proq mavhum g'oyalar haqida ko'proq tushunchaga ega bo'ladilar.

2. Ularning xotirasini yoqing

Buni o'yinlar orqali yoki faqat eslab qolishlarini so'rash orqali amalga oshirish mumkin. Ulardan maktabdagi kunlari haqida so'raganingizda standart "bilmayman" javobidan qochishlariga yo'l qo'ymang.

3. Suyuqlik intellektini oshirish uchun mashq qiling va matematikani o'rganing

Bolalarga uy atrofidagi haqiqiy kvadrat va to'rtburchak ob'ektlarni ko'rsatish ularga ikkalasi orasidagi farqni tushunishga yordam beradi shakllar. Iltimos, ularni farqlarni boshdan kechirish uchun narsalarni ko'rish va boshqarishga undang. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jismoniy faollik suyuqlik intellektini va matematikaga erta ta'sir qilishni kuchaytirishi mumkin. Jismoniy mashqlar paytida ajralib chiqadigan ba'zi gormonlar miyaning bir qismi bo'lgan hipokampus uchun foydali ekanligi aniqlandi. xotira va o'rganish. Farzandlaringizni o'ynash, yugurish va aylanib yurish uchun tashqariga olib chiqing.

4. Sport bilan shug'ullaning

Bolaning miyasini qanday kuchaytirish kerakligi haqida o'ylayapsizmi? Har qanday sport bilan shug'ullanish endorfin ishlab chiqarishni keltirib chiqaradigan jismoniy faoliyatni o'z ichiga oladi, bu esa o'z navbatida miya faoliyatini va faoliyatini kuchaytiradi. Farzandingizni sport bilan shug'ullanishga undash va unga sport bilan shug'ullanishga yordam berish uchun muloqot qiling.

5. Ularga muammolarni hal qilish va uni qiyin yo'l bilan bajarishga ruxsat bering.

Farzandlaringizni azob-uqubatlardan qutqarishga yoki ularning hayotini siznikidan osonroq qilishga intilmang. Uzoq muddatda siz katta yomonlik qilasiz. Ularga potentsial echimlarni mustaqil ravishda o'rganishlariga ruxsat bering va agar ular qiyin yo'ldan borishni xohlasalar, ularni tuzatmang.

6. Musiqiy iste'dodingizni rivojlantiring

Asbobda o'ynash - bu fazoviy va matematik fikrlash qobiliyatini oshirish orqali IQ darajasini darhol oshiradigan fantastik miya faoliyati. MRI skanerlari yordamida fan asbobni o'rganish miya faoliyatini yaxshilashini ko'rsatdi. Bolangizga har hafta asbobni o'rganish uchun vaqt bering, masalan gitara, kichik klaviatura, baraban, a fortepiano yoki tabla. Ro'yxat cheksizdir; bolangizning qiziqishlaridan g'oyalar olishingiz mumkin.

Ingliz tili grammatikasi olmoshlari testi bu bolalar uchun testlar orqali ingliz tili grammatikasi olmoshlarini o'rganishga mo'ljallangan o'quv ilovasi bo'lib, ilova ularning bilimlarini sinab ko'radi.

7. Aql mashqlari

Barcha harakatlarimizga qaramay, bolalar hali ham o'ynashlari mumkin tarbiyaviy o'yinlar iPad, ish stoli kompyuterlari, noutbuklar va smartfonlarda. IQ va miya faoliyatini oshiradigan o'yinlarni yuklab olish afzalroqdir. Apple App Store yoki Google Play do'konida ko'plab bolalar uchun bepul IQ testi yoki bolalar uchun aqliy o'yinlarni topishingiz mumkin. Bolalarning IQ darajasini qanday yaxshilash haqida endi tashvishlanmang. Farzandlaringizga ularning zo'r ekanliklarini aytish, buni oldindan ko'rish va ertasi kuni bugungidan ham

yorqinroq bo'lishlarini ta'kidlash juda muhimdir. Ularni bularning barchasi to'g'ri ekanligiga ishonitirishga harakat qiling, chunki agar shunday qilsangiz bo'ladi.

References:

1. Norbo'taev X.B. Boshlang'ich sinf tabiatshunoslik darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi // Zamonaviy ta'lim. – Toshkent, 2016. - № 6. – S. 34 – 39.
2. Narbayev A.B. Mediatexnologiya vositalaridan foydalanish astronomiya o'qitishda samaradorlikni oshirishning muhim omili. //O'zMU xabarlar. -Toshkent, 2018. -B. 268-272.
3. Norbo'taev X., Eshquvvatov Sh. Boshlang'ich sinflarda didaktik o'yinli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi // Zamonaviy ta'lim. – Toshkent, 2015. - № 6. – B. 67 – 68.
4. Rayhon Beruniy. Tarayhalar (Javohirot kitobidan) -T.: Meros,1991.47
5. Bahromov A.D., Sharipov Sh., Nabieva M. Tabiatshunoslik. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3–sinfi uchun darslik. –T.; Cho'lpon, 2019 y.-126 b.
6. Бекетова О.А. Инновация в образовании: понятие и сущность // Теория и практика образования в современном мире: материалы Междунар. науч. конф. Июль. 2014 г. – Санкт-Петербург, 2014. – СПб.: Сатис, 2014. – С. 1 – 2.